

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK BARQARORLIK

Rahmatullayeva Maxfuza Iskandar Qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

Matematika va Informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499466>

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli texnologiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi aloqalarni tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalar, masalan, aqlli energiya tizimlari, IoT (Internet of Things) va sun'iy intellekt kabi ilg'or yechimlar atrof-muhitni saqlash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda qanday muhim rol o'ynashini ko'rsatib beradi. Maqolada resurslarni samarali boshqarish, qayta tiklovchi energiya manbalarini qo'llash, yashil transport tizimlari va atrof-muhitni monitoring qilish kabi yo'nalishlarda raqamli texnologiyalar yordamida ekologik barqarorlikka erishish imkoniyatalari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, sanoat va transport sohalarida texnologiyalarni qo'llashning ekologik izni kamaytirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirish kelajakda barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil bo'ladi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, ekologik barqarorlik, aqlli energiya tizimlari, IoT, sun'iy intellekt, qayta transport, atrof-muhit monitoring, boshqarish.

Annotation. This article analyzes the relationship between digital technologies and environmental sustainability. Digital technologies such as smart energy systems, IoT (Internet of Things) and artificial intelligence will show how advanced solutions can play an important role in environmental sustainability. The article considers the possibilities of achieving environmental sustainability with the help of digital technologies in areas such as effective management of resources, use of renewable energy sources, green transport systems and environmental monitoring. At the same time, the importance of the use of technologies in the industrial and transport sectors in reducing the ecological footprint is analyzed. Combining digital technologies with environmental sustainability will be an important factor in ensuring sustainable development in the future.

Keywords: Digital technologies, environmental sustainability, smart energy systems, IoT, artificial intelligence, renewable energy, green transport, environmental monitoring, resource management.

Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь между цифровыми технологиями и экологической устойчивостью. Цифровые технологии, такие как интеллектуальные энергетические системы, Интернет вещей (Интернет вещей) и искусственный интеллект, покажут, как передовые решения могут играть важную роль в защите окружающей среды и экологической устойчивости. В статье рассматриваются возможности достижения экологической устойчивости с помощью цифровых технологий в таких сферах, как эффективное управление ресурсами, использование возобновляемых источников энергии, зеленые транспортные системы и экологический мониторинг. При этом анализируется важность использования технологий в промышленной и транспортной сферах для снижения экологического следа. Сочетание цифровых технологий с экологической устойчивостью станет важным фактором обеспечения устойчивого развития в будущем.

Ключевые слова: Цифровые технологии, экологическая устойчивость, интеллектуальные энергетические системы, Интернет вещей, искусственный

интеллект, возобновляемая энергетика, зеленый транспорт, экологический мониторинг, управление ресурсами.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Internet, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va boshqa ilg'or raqamli yechimlar atrof-muhitni saqlash va barqaror rivojlanishga erishishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari dunyo miqyosida dolzarb bo'lib, bu borada raqamli texnologiyalarni barqaror rivojlanish yo'lida qanday ishlatish mumkinligi ko'rib chiqiladi.

Raqamli Texnologiyalar va Ekologik Barqarorlik

Ekologik barqarorlik atamasi tabiiy resurslardan foydalanishning optimal darajasini anglatadi, bu esa atrof-muhitning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning tugashiga olib kelmasdan insoniyatning iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar bu borada ko'plab imkoniyatlar yaratmoqda, ayniqsa, quyidagi sohalarida:

1. Energiyani samarali boshqarish

Raqamli texnologiyalar energiya resurslarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, aqlli tarmoqlar (smart grids) va Internet of Things (IoT) qurilmalari yordamida energiya sarfini monitoring qilish va optimallashtirish mumkin. Aqlli energiya tizimlari, uy-joylar va sanoat ob'ektlarida energiya tejashni ta'minlaydi, bu esa karbon chiqindilarining kamayishiga olib keladi. Shuningdek, quyosh va shamol energiyasini samarali ravishda ishlatish uchun raqamli manbalarini boshqarishning yangi yo'llari ishlab chiqilmoqda.

2. Yashil transport tizimlari

Transport sohasida ham raqamli texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. GPS tizimlari va avtomatik boshqaruv tizimlari orqali transport harakatini optimallashtirish mumkin, bu esa benzin va yoqilg'idan tejash, shuningdek, transport vositalarining karbon chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi. Elektr transport vositalari va akkumulyatorlarni yanada samarali boshqarish imkoniyatlari raqamli texnologiyalar orqali yaratilmoqda. Hozirgi kunda bir qator shaharlarda aqlli transport tizimlari o'rnatilib, bu ekologik izni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

3. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini boshqarish

Raqamli texnologiyalar qayta tiklanadigan energiya manbalarini samarali boshqarishda yordam beradi. Masalan, quyosh va shamol energiyasini ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatib bo'rish va boshqarish imkoniyatlari mavjud. Bulutli hisoblash tizimlari yordamida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning samaradorligini oshirish mumkin. Bunda sun'iy intellekt yordamida energiya ishlab chiqarishning prognozlarini tuzish va energiya tarmog'ini muvofiqlashtirish mumkin.

4. Atrof-muhit monitoring qilish

Atrof-muhitni monitoring qilish va ekologik holatni baholash uchun raqamli texnologiyalar faol qo'llanilmoqda. IoT sensorlari yordamida havoning sifati, suv manbalarining ifloslanishi va yer yuzasidagi o'zgarishlar real vaqtda kuzatiladi. Bu texnologiyalar iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashishda muhim vosita bo'lib, hukumatlar va tashkilotlarga atrof-muhit himoya qilish va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi.

Raqamli texnologiyalarning sanoatdagi yangi rolini ko'rib chiqish

Sanoat ishlab chiqarishida raqamli texnologiyalarni qo'llash ekologik barqarorlikka erishish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarining raqamlashtirilishi va optimallashtirilishi resurslarning tejallishini ta'minlaydi. Masalan, 3D bosib chiqarish texnologiyasi yordamida materiallar isrof bo'lmasdan, aniq va samarali ishlatiladi. Shuningdek, sanoat korxonalarida energiya sarfini kuzatib borish va chiqindilarni kamaytirish uchun aqlli tizimlar ishlab chiqilmoqda.

Raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatda har bir sohada inqilob yasamoqda. Mobil telefonlardan tortib sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things) texnologiyalarigacha bo'lgan vositalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ammo bu texnologiyalarning rivojlanishi faqat iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar bilan cheklanib qolmaydi; ularning ekologik ta'siri ham tobora muhim mavzuga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalarning ekologik barqarorlikka qanday hissa qo'shishi mumkinligini tahlil qilish, jahonning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega.

Raqamli Texnologiyalar va Ularning Ekologik Ta'siri

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan birga, ularning ishlab chiqarish, foydalanish va utilizatsiyasi jarayonlari tabiiy resurslarga bo'lgan talabni oshirdi. Masalan, elektron qurilmalar ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan xom ashyolar, shu jumladan ko'plab minerallar, yer yuzasidan qazib olinadi, bu esa atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshqa tomondan, raqamli texnologiyalarning ishlatilishi ko'plab resurslarni tejashga ham yordam beradi. Masalan, raqamli tizimlar orqali qog'oz ishlatish kamayadi, logistika va transport tizimlari samarali ishlashga boshlaydi, energiya tejashning yangi usullari paydo bo'ladi.

Ekologik Barqarorlikka Hissa Qo'shish

Raqamli texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlashda bir nechta yo'llar bilan yordam berishi mumkin:

1. **Energiya Samaradorligi:** Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish tizimlari energiya iste'molini kamaytirish uchun optimallashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Masalan, aqlli uy tizimlari, elektr energiyasini optimallashtirish orqali energiya tejankorligini oshiradi va karbon izini kamaytiradi.
2. **Qayta tiklanuvchi Energiya Manbalarini Integratsiya Qilish:** Raqamli texnologiyalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, masalan, quyosh va shamol energiyasini samarali boshqarishga yordam beradi. Aqlli tarmoqlar (smart grids) bu energiya manbalarining samarali ishlashini ta'minlab, energiyaning isrof bo'lishini kamaytiradi.
3. **Qog'oz va Resurslar Tejash:** Elektron hujjat aylanishi va onlayn xizmatlar ko'payishi bilan qog'ozga bo'lgan ehtiyoj kamaymoqda. Bu nafaqat resurslarni tejash, balki chiqindilarni kamaytirish imkonini yaratadi.
4. **Transport va Logistika:** Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, IoT va katta ma'lumotlar (Big Data), transport tarmoqlarini optimallashtirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, uglerod izini kamaytiradi va ekologik izni pasaytiradi.
5. **Chiqindilarni boshqarish:** Elektron chiqindilarni qayta ishlash va ularni boshqarishda raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Aqlli chiqindi boshqarish tizimlari, masalan, chiqindilarni qayta ishlashning samaradorligini oshiradi.

Raqamli texnologiyalarning Ekologik Barqarorlikka Ta'siri

1. **Uglerod Izlarini Qisqartirish**

- Raqamli texnologiyalar orqali ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish mumkin. Bu esa, atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirishga yordam beradi.

2. O'rmonlarni Qayta Tiklash

- Dronlar va sun'iy yo'ldosh texnologiyalari orqali o'rmonlarni monitoring qilish va ularga zarar yetkazilishining oldini olish mumkin. Shu bilan birga, o'rmonlarni qayta tiklash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tez va aniq olish imkoniyati mavjud.

3. Suv Resurslarini Saqlash

a) Raqamli texnologiyalar yordamida suv resurslarini monitoring qilish va boshqarish imkoniyatlari kengaymoqda. Aqlli sug'orish tizimlari orqali suvni tejash va uni samarali ishlatish mumkin.

Kelayotgan Yillar uchun Raqamli Texnologiyalarning Ro'li

Kelayotgan yillarda raqamli texnologiyalar yana ham rivojlanib, ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashda davom etadi. Aqlli shaharlar, raqamli infratuzilma va energiya tejashga yo'naltirilgan texnologiyalar orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash mumkin bo'ladi. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish ekologik barqarorlikka katta hissa qo'shadi va kelajak avlodlar uchun qulay va sog'lom muhit yaratishga yordam beradi.

Texnologik Innovatsiyalar va Ekologik Muammolarni Hal Etish

Hozirgi kunda dunyo ekologik muammolarni hal etishda raqamli texnologiyalarni qo'llashning yangi yo'llarini izlamoqda. Misol uchun, blokcheyn texnologiyasi ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita sifatida ko'rilmogda. Blokcheyn yordamida chiqindilarni qayta ishlash va energiya manbalarini boshqarish tizimlari yanada shaffof va samarali bo'lishi mumkin. Yana bir misol, aqlli shaharlar qurishdagi innovatsiyalar, ular atrof-muhitni himoya qilish va resurslarni tejash maqsadida raqamli infratuzilmalarga asoslangan.

Shuningdek, o'simliklar va hayvonlar dunyosini kuzatish uchun dronlar va sun'iy intellekt tizimlari ishlatilmoqda. Bu texnologiyalar ekosistemani saqlab qolish, iqlim o'zgarishlarini aniqlash va biologik xilma-xillikni muhofaza qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlashda salbiy va ijobiy tomonlarga ega. Ularning samarali va barqaror ishlatilishi atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni kamaytirish, resurslarni tejash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi. Shunga qaramay, bu texnologiyalarning ishlab chiqilishi, ishlatilishi va utilizatsiyasi bilan bog'liq muammolarni hal etish zarur. Raqamli inqilobning kelajagi nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan ham bog'liqdir. Faqat shu shartlarda biz kelajakda toza va barqaror dunyoni qurishimiz mumkin.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." Экономика и социум 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI

QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.

4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi xolatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).
17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Rahmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.